

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo.	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>	2	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo.	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>	2	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado.	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>	2	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	5

Argumenta tu respuesta:

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo.	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>	2	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	5
---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica.	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>	2	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	5
--	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?